

УЎК: 636.081/082.

ҚИЗИЛҚУМ ЧЎЛ ЯЙЛОВЛАРИДА ГЎШТДОР ЭЧКИЛАР ГУРУҲЛАРИНИ ЯРАТИШ

¹Норбоев Хафизжон Хамзаевич, ²Турсунов Хайрулло Шарофиддинович

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти таянч (PhD) докторанти,

²ЧПИТИ Қуёнчилик селекцияси ва генетика маркази катта илмий ходими, кишлоқ
хўжалиги фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854426>

Аннотация. Ушбу мақолада гўшт маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган бурск зотли такалар билан қочирилган маҳаллий она эчкиларда серпуштлик даражаси ҳамда улоқларнинг туғилгандаги тирик вазни юқори натижаларга эришганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: бурск зоти, така, маҳаллий она эчки, улоқ, танлаш, саралаш, тирик вазни, серпуштлик.

Аннотация. В статье приводятся сведения результатов скрещивания козлов бурской породы, отличающихся высокой мясной продуктивностью с местными козоматками, в результате которого была увеличена воспроизводительная способность козоматок и живая масса новорожденных козлят.

Ключевые слова: бурская порода, козел, местная козоматка, козлики, отбор, подбор, живая масса, воспроизводительная способность.

Abstract. The article provides information about the results of crossing burusk goats, characterized by high meat productivity, with local goats, as a result of which the reproductive capacity of goats was higher compared to goats crossed with local goats.

Keywords: burusk breed, goat, local goat, goats, selection, breeding, live weight, reproductive ability.

Чорвачиликдаги муҳим тармоқларидан бири ҳисобланган эчкичилик соҳаси ҳозирги кунда халқимизни озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда, экологик тоза эчки гўшти ва парҳезбоп эчки сутига бўлган талабини қондиришда ўз ўрнини мустаҳкам эгаллаб келмоқда. Дунё ҳамжамиятида аҳоли бош сонининг кундан-кунга жадал ўсиб бориши, уларнинг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаб ва эҳтиёжини қондиришга бир қатор муаммолар келиб чиқмоқда.

Шулар сабабли Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони билан тасдиқланган “Тараққиёт стратегияси”да чорвачилик озуқа базасини кенгайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5-2 бараварга кўпайтириш вазифаси белгиланган. Чорвачиликдаги муваффақиятни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш мақсадида, эчки зотларини урчитиш ва уларнинг наслини такомиллаштиришда урчитиш усулларида фойдаланиб, маҳсулдорлиги юқори янги авлодларини яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг олимлари, Ф.Мамадалиев, Б.Сванкулов, И.Эшматовлар томонидан бажарилган илмий-тадқиқот ишларини ўрганган ҳолда, ҳозирги кунда дунёнинг бир қатор мамлакатларида гўшт етиштириш мақсадида урчитилаётган бурск зотли такалардан фойдаланиб, Бухоро

вилоятининг Қизилқум чўл шароитида 50 бош маҳаллий зотли эчкиларни, бурск зотига мансуб такалар билан чаптириб, ўз изланишларимизни олиб бормоқдамиз.

Гўшт йўналишидаги бурск зотли эчкилар Жанубий Африка Республикасида Голландиялик фермер Бойер томонидан ўтган аср бошларида Европа ва Ҳиндистондан келтирилган зотлар ўртасида чаптириш йўли орқали яратилган ва улар асосан иссиқ иқлим ва чўл шароитига мослашган бўлиб, вояга етган такаларининг тирик вазни 90-130 кг ни, рекордсменлари 150 кг ни, тўлиқ етук ёшдаги она эчкилари 80-90 кг тирик вазнга эга булиб, туғилгандаги улоқларнинг тирик вазни ўртача 4 кг ни ташкил этади. Она эчкиларнинг сут маҳсулдорлиги лактация даврида 120-150 кг ни ташкил этиб, бу улоқларни 3 ойлик даврига қадар она сутига бўлган талабини қондириб, 4-5 ойларда қўшимча озиқалар билан озиқлантиришни талаб этади. Соф зотли улоқлар 3 ойлигида 32-35 кг ни, 6 ойлигида 45-50 кг гача тирик вазнга эга бўладилар. Бу зот асосан Жанубий Африка, Америка ва Осиё давлатларида сифатли гўшт етиштириш учун боқиб кўпайтирилмоқда. Унинг гўштининг ранги ва таъми ёш бўзоқ гўштига жуда яқин. Бурск эчкиларининг феъл атвори жуда хам юмшоқ, ҳар хил шароитларга осон мослашувчан ва турли хил юкумли ва паразитар касалликларга чидамлилиги билан бошқа эчки зотларидан ажралиб туради.

Илмий-тадқиқот ишлари натижалари шуни кўрсатмоқдаки, бурск зотли такалар билан қочирилган маҳаллий она эчкиларда серпуштлик даражаси 120% ни, маҳаллий зотли такалар билан қочирилган она эчкиларнинг серпуштлик даражаси эса 95% ни ташкил этди.

Чўл яйлов шароитида дурагай ва маҳаллий улоқларнинг ўсиш ва ривожланиши ҳамда ҳаётчанлиги йил давомида ўрганилиб борилганда, янги туғилган дурагай улоқларнинг тирик вазни: эгизакларда 2,6-2,8 кг ни, якка ҳолатда 3,2-3,5 кг ни; 6 ойликда эркак улоқларда ўртача 26-28 кг ни, урғочиларда эса 21-22 кг ни; 12 ойлик ёшида эркак улоқларнинг тирик вазни 38-40 кг ни, урғочиларники эса 30-32 кг ни ташкил этди.

Маҳаллий зотга мансуб улоқларнинг туғилгандаги тирик вазни эса 2,8-3,0 кг ни, 6 ойлик эркак улоқларники 18-20 кг ни, урғочиларники 16-18 кг ни, 12 ойлик эркак улоқларнинг тирик вазни 28-30 кг ни, урғочиларники 22-24 кг ни ташкил этди.

Шундай қилиб, олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари натижасидан кўриш мумкинки, маҳаллий зотли эчкиларни бурск зотли такалар билан чаптирилганда, уларнинг серпуштлик даражаси маҳаллий зотли эчкиларига нисбатан 20-25% га юқори бўлиб, улардан олинган дурагай авлодларнинг тирик вазни маҳаллий зотли эчкилардан туғилган улоқларга нисбатан, 12 ойлик ёшида 8-10 кг га устунлик қилди.

Шунингдек, дурагай улоқларнинг феъл-атворининг юмшоқлиги, ҳар хил стресс факторларга бефарқлиги, иссиқ чўл шароитида физиологик ҳолатининг меъёрида бўлиши ҳамда чўл яйлов озуқаларини севиб истеъмол қилиш хусусиятлари билан республикамизнинг чўл ва тоғолди ҳудудларида гўшт етиштириш мақсадида бурск зотли такаларнинг наслидан фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатмоқда.

Хулоса. Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитига мослашган юқори гўшт маҳсулдорлиги билан ажралиб турадиган бурск зотли такаларини маҳаллий она эчкилар билан қочириш натижасида маҳаллий она эчкиларнинг серпуштлик даражаси 120% ни, маҳаллий зотли такалар билан қочирилган она эчкиларнинг серпуштлик даражаси эса 95% ни ташкил этди. Улоқларнинг туғилгандаги тирик вазни эса 0,3-0,5 кг га юқори бўлди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 Фармони.
2. Давронов Б., Холиков Ш., Рузиев Р.И. Хориждан олиб келинган сутдор эчкиларнинг маҳаллий “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент, 2019 йил 25 ноябр. 99-102 бетлар.
3. Калашников А.П., Щеглов В.В. Современные проблемы в оценке питательности кормов и нормирования кормления животных. Ж. «Зоотехния», №6, 1999, с. 9-13.
4. Эшматов И.Я. Эчкиларнинг сермахсул гуруҳини яратиш. “Зооветеринария” ж., № 3, 2017 йил, 33-34 бетлар.
5. Эшматов. И.Я. Эчкичиликни ривожлантиришда жаҳон тажрибаларидан фойдаланайлик., Зооветирнария журналы № 11 2016 й. 32 б.